

FACTORES DE RIESGO EDUCATIVO: DEL DESENGANCHE AL ABANDONO ESCOLAR.

María Hinojosa del Mazo, marhindel@us.es

M^a Carmen Corujo Vélez, mcorujo@us.es

Universidad de Sevilla. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación

Resumen

En la presente investigación se analizan diversas conductas desadaptativas observadas en el aula por parte del alumnado. Atenderemos, principalmente, tres fenómenos: desenganche, absentismo y abandono escolar. El objetivo general de esta investigación es identificar y comprender estas conductas dentro del I.E.S San José de la Rinconada. Para ello, se han seleccionado cuatro grupos del centro, con la finalidad de medir la tasa e intensidad del desenganche, absentismo y abandono escolar que existe en el mismo. Asimismo, se pretende determinar las variables asociadas a su aparición, así como los factores de riesgo que inciden en su desarrollo. Para ello, nos hemos apoyado en una amplia bibliografía enmarcada en el ámbito de la investigación educativa, a través de la cual hemos extraído no sólo el marco teórico de nuestro trabajo, sino aquellos ítems o indicadores que sirven de referencia para identificar estas conductas en el aula. Se ha utilizado una metodología de enfoque mixto, utilizando un cuestionario ad hoc para los alumnos. A través del análisis de los datos, se exponen las principales causas, consecuencias, manifestaciones y relaciones que encontramos entre estos tres fenómenos educativos.

Palabras clave: Absentismo escolar, desenganche escolar, abandono escolar, problema conductual y problema emocional.

Abstract.

In this research, various maladaptive behaviors observed in the classroom by the student are analyzed. We will focus mainly on three phenomena: disengagement, absenteeism, and school dropout. The general objective of this research is to identify and understand these behaviors within the I.E.S. San José de la Rinconada. To do this, four groups from the center have been selected, in order to measure the rate and intensity of disengagement, absenteeism, and school dropout that exist there. Likewise, it aims to determine the variables associated with their emergence, as well as the risk factors that influence their development. To this end, we have relied on an extensive bibliography framed within the field of educational research, through which we have extracted not only the theoretical framework of our work but also those items or indicators that serve as a reference to identify these behaviors in the classroom. A mixed-method approach was used, employing an ad hoc questionnaire for students. Through the data analysis, the main causes, consequences, manifestations, and relationships found between these three educational phenomena are presented.

Keywords: School absenteeism, school disengagement, school dropout, behavioral problem and emotional problem.

1. Introducción y Justificación.

En los últimos años ha crecido la preocupación por el desenganche, absentismo y abandono escolar debido, especialmente, al crecimiento exponencial de este último en España. Según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE, s.f.), Andalucía se coloca entre las comunidades autónomas con mayor tasa de abandono escolar temprano, con un 16,9%, un 3,7% más que la media española. Por otro lado, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2024) señala a España como el segundo país europeo con una mayor tasa de abandono escolar temprano (13,7

El estudio del desenganche es fundamental para comprender tanto el absentismo como el abandono escolar. Como apunta González (2017), el desenganche escolar es un fenómeno que podemos observar frecuentemente en la Educación Secundaria Obligatoria y que está ligada al abandono escolar y las expulsiones. Además, el absentismo escolar puede ser una de las consecuencias derivadas de ello. No existen parámetros concretos para delimitar este fenómeno, por lo que conocer las razones por las que se produce y cómo combatirlo es imprescindible para mejorar el ámbito educativo. La importancia de esta problemática nos ha llevado a desarrollar una investigación educativa que recoja y analice datos relativos a las conductas desadaptativas más frecuentes dentro de las instituciones educativas, de manera que se puedan identificar de forma precoz, e intervenir en las primeras fases, reduciendo el abandono escolar. El objetivo general del estudio ha sido identificar y prevenir conductas desadaptativas relacionadas con el abandono, desenganche y absentismo escolar y el contexto del estudio se ha enmarcado en el centro I.E.S San José de la Rinconada. Se han recogido datos en una población de entre 13 y 15 años, es decir, 2º y 3º de ESO. Estos cursos han sido señalados por el centro como aquellos con mayor riesgo de abandono escolar. Por tanto, es imprescindible aclarar que no todos los alumnos y clases presentan los mismos factores de riesgo. Aunque ciertos autores, como es el caso de Suberviola (2024), señala el abandono escolar temprano como aquel observado en jóvenes de entre 18 y 24 años, contamos con una población de entre 16 y 18 años, dado el carácter preventivo del estudio.

2.Marco Teórico

Para identificar cuáles son estas conductas desadaptativas o indicadoras de riesgos, previamente es de vital importancia definir y desarrollar los términos abandono escolar, absentismo escolar y desenganche escolar, pues cada uno de ellos se concretan en diferentes factores de riesgo que conducen a adoptar conductas desadaptativas que, a su vez, tienen consecuencias inmediatas o a corto o medio plazo. La mejor manera de prevenir su aparición es introducir estrategias pedagógicas antes, durante o tras la aparición de las conductas.

2.2. Conceptualización de las conductas desadaptativas

Para entender la importancia y objetivos del estudio, es fundamental definir el concepto de conductas desadaptativas. Ga (2019), las define como comportamientos que rompen con las normas sociales establecidas por un grupo, tienen un impacto en el entorno físico y social, así como en el individuo y, puede manifestarse de manera física, psíquica y conductual.

Estas conductas pueden dar lugar a diferentes procesos, tales como absentismo escolar, desenganche escolar y abandono escolar. A continuación, se detalla en profundidad el significado y características de estas conductas.

2.2.1. Absentismo escolar

Actualmente, el absentismo escolar es una problemática de gran relevancia. En este estudio podemos considerarlo como la conducta desencadenante que puede derivar en conductas desadaptativas de mayor alcance, como es el abandono o fracaso escolar.

Lleó (2018) define el absentismo escolar como la falta de asistencia al centro educativo en etapas de escolarización obligatoria. Además, este fenómeno también se puede manifestar a través de la impuntualidad o el abandono esporádico. Siguiendo a Ribaya (2011) es importante puntualizar que estas faltas de asistencia pueden ser injustificadas o justificadas.

García (2023) incide sus consecuencias, ya que produce lagunas de conocimientos en los estudiantes y puede derivar en fracaso escolar y desenganche escolar; también les puede empujar a realizar actos violentos y delictivos o, incluso, a desarrollar una conducta antisocial en la adultez. Este autor señala, en algunos casos, a los padres como factores de riesgo, pues pueden encubrir o justificar estas conductas. Lo que puede conllevar consecuencias jurídico-penales, derivadas del incumplimiento del derecho a la educación.

Existen diversas clasificaciones sobre los tipos de absentismo escolar, pero tomando como referencia la de Lleó (2018), se puede identificar:

- Absentismo puntual o esporádico: Más de un 90% de asistencia en un mes.
- Absentismo moderado: Asisten a clase entre un 85% y 90% de los días.
- Absentismo regular: Asisten a clase entre un 50% y un 75% de los días.
- Absentismo prolongado: Asisten a clase entre un 25% y un 50% de los días. Además, estas faltas son injustificadas.
- Absentismo crónico o total: Asisten a clase menos de un 25% de los días. Dentro de este tipo se contempla a aquellos estudiantes que han abandonado por completo la escuela.

2.2.2. Desenganche escolar

El desenganche escolar es un fenómeno educativo que ha pasado desapercibido y, sin embargo, está cobrando relevancia actualmente. Fernández-Enguita (2011) lo define como la “desvinculación” (p. 735) de los estudiantes, especialmente adolescentes, con respecto al centro educativo. Es complicado determinar cuándo un estudiante está experimentando el desapego escolar debido a la ambigüedad del concepto y la falta de indicadores concretos y fiables. Se puede experimentar desapego escolar sin faltar a clase, aprobando los exámenes y sin repetir curso, sería necesario evaluar el momento psicológico, de adaptación o social que tiene y el tipo de desapego o no desapego de cada estudiante.

Fernández-Menor (2023) apunta a la falta de interés, de curiosidad, de participación activa, el absentismo y la falta de pertenencia como las principales características del desenganche. A su vez, pueden considerarse como síntomas que pueden aparecer paralelamente, aunque no está claro que sean causas, ya que, como hemos visto, es un fenómeno multicausal. No obstante, pueden ser el preámbulo del abandono escolar, por lo que es de vital importancia atender estos dominios como medio de prevención escolar.

Tabla 1.
Dominios del desenganche académico en función al objeto sobre el que actúa.

OBJETO	DOMINIO		
	Emocional	Comportamental	Cognitivo
Sistema educativo	Infravaloración de la educación	Abandono	Visión irrelevante de la educación
Centro educativo	Baja conexión con el centro y sus docentes	Absentismo	Baja disposición hacia el trabajo en el centro
Aula	Bajo interés y aburrimiento	Faltar a clases	Falta de atención a las tareas
Contenido	Ansiedad	Comportamientos disruptivos	Baja autorregulación del aprendizaje

Fuente: Fernández Menor (2023, p. 160).

2.2.3. Abandono escolar

Sintetizando las definiciones que aportan distintos autores sobre el término, podemos considerar dos tipos de abandono escolar; en primer lugar, encontramos el abandono escolar, que hace referencia a los individuos de entre 18 y 24 años que abandonan la educación por completo. En segundo lugar, encontramos el abandono escolar temprano definido como el conjunto de individuos de entre 18 y 24 años que han abandonado el sistema educativo sin haber completado la Educación Secundaria Obligatoria (Suberviola, 2024). Sin embargo, este último concepto se podría ampliar también a menores de 18 años, ya que hay estudiantes que finalizan su escolarización al cumplir la edad obligatoria.

En la tabla 2 podemos observar que la tasa de abandono escolar temprano en 2023 fue de un 13,7% a nivel nacional. Sin embargo, se encuentran grandes diferencias a nivel autonómico. Las comunidades autónomas del norte de España son las de menor abandono escolar: Navarra (6,5%), País Vasco (6,7%) y La Rioja (9,7%). En el sur se encuentra una mayor tasa de abandono escolar: Ceuta (21,2%) Melilla (20,6%), Murcia (19,2%), Baleares (18%) y Andalucía (16,9%).

Tabla 2.

Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo.

	2023	2022	2021	2020
Total Nacional	13,7	13,9	13,3	16,0
01 Andalucía	16,9	15,5	17,7	21,8
02 Aragón	10,8	12,5	13,0	14,2
03 Asturias, Principado de	10,5	11,9	12,2	8,9
04 Balears, Illes	18,0	17,3	15,4	21,3
05 Canarias	14,7	12,3	12,0	18,2
06 Cantabria	7,3	9,0	6,3	9,1
07 Castilla y León	10,3	10,7	12,7	15,4
08 Castilla - La Mancha	16,6	16,2	15,5	18,7
09 Cataluña	14,8	17,5	14,9	17,4
10 Comunitat Valenciana	15,0	16,0	13,2	15,5
11 Extremadura	9,9	10,6	14,3	18,4
12 Galicia	9,1	9,9	8,7	12,0
13 Madrid, Comunidad de	11,4	11,2	9,8	10,0
14 Murcia, Región de	19,2	18,4	16,6	18,7
15 Navarra, Comunidad Foral de	6,5	5,2	8,4	10,8
16 País Vasco	6,7	6,1	5,3	6,5
17 Rioja, La	9,7	11,8	13,1	14,6
18 Ceuta	21,2	19,5	14,6	25,5
19 Melilla	20,4	15,0	8,2	22,8

2.2.4. Manifestaciones de las conductas desadaptativas en el aula

Marchesi et.al. (1999) señalan que en torno al 5% y 10% de los niños y en torno al 10% y 20% de los adolescentes suelen experimentar problemas emocionales y conductuales de gran magnitud. Existen ciertas manifestaciones dentro del aula que a su vez ya han permanecido durante un tiempo, por lo que es importante prestar atención a estos factores ya que, en muchas ocasiones los menores no piden ayuda cuando atraviesan un problema. Marchesi et. al. (1999) afirman que suelen ser los progenitores o profesores de los menores quienes alertan de la existencia de estos. Además, no es fácil identificar qué es un problema, ya que no existe un criterio específico para determinar su significado, y muchas veces se achacan a la adolescencia y se tienden a normalizar.

Tabla 3.

Manifestaciones de problemas emocionales y conductuales dentro del aula.

EMOCIONALES		CONDUCTUALES	
Tristeza y depresión	1. Llanto 2. Sentirse deprimido	Relacionales	1. Conflictos frecuentes 2. Aislamiento social
Ansiedad	1. Llanto 2. Angustia	Desenganche escolar	1. Desinterés académicos 2. Bajo rendimiento 3. Falta de concentración
Físicos	1. Pérdida o aumento de peso. 2. Problemas de sueño	Violencia	1. Verbal 2. Física 3. Bromas de mal gusto

Fuente: Creación propia. A partir de Marchesi, Á., Coll, C., & Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales, pp. 80-120.

2.2.5. Diferencias entre ellos

Con base lo investigado hasta el momento, podemos llegar a la siguiente conclusión: las diferencias entre absentismo, desenganche y abandono escolar se centran en el periodo temporal. Los tres conceptos van de la mano y uno puede desembocar en el otro. Podemos contemplar el desenganche como el primer fenómeno que se manifiesta, dando lugar en muchas ocasiones al absentismo. La desvinculación inicial del individuo sobre el centro y lo que ocurre en él puede inducir al pensamiento de que no es relevante faltar, “no nos perdemos nada”. Siguiendo con este pensamiento las faltas pueden aumentar, el desinterés puede llevar al fracaso escolar y todo esto suele concluir con el abandono escolar. Aquí reside la importancia del estudio de estos fenómenos.

Figura 1.
Diagrama de flujos: Del desenganche al abandono escolar.

Fuente: Creación Propia.

2.3. Factores de riesgo y causas del absentismo, desenganche y abandono escolar

Cuando hablamos de factores de riesgo para las conductas desadaptativas en menores, debemos tener en cuenta que existen entornos que pueden favorecer la aparición de conductas desadaptativas; García (2023) señala la escuela, la familia y el grupo de iguales como factores protectores para el individuo, pero como veremos a continuación, en ciertas ocasiones, estos entornos pueden provocar un efecto contrario.

Tabla 4.
Factores de riesgo individuales, familiares, escolares y contextuales para el desarrollo del desenganche, absentismo y abandono escolar.

FACTORES DE RIESGO		
Individuales	Cognitivos	Rendimiento escolar bajo, repetir curso, actitud inadecuada frente a la educación y estilos de pensamiento, aprendizaje y hábitos de estudio sin concordancia con los de la institución educativa (Serna, 2012).
	Motivación	Autoconcepto negativo, falta de motivación, falta de metas académicas e insatisfacción (Serna, 2012).

Otros	El absentismo escolar, la inteligencia emocional, las dificultades en el aprendizaje o los comportamientos disruptivos (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f).
Familiares	Estructura Baja cohesión familiar, poca comunicación o de mala calidad, familias desestructuradas y con problemas psicosociales (problemas de adicción, padres muy jóvenes o tutores ausentes), clima familiar negligente, falta de recursos económicos y bajo nivel educativo de los tutores (Lleó, 2018).
Otros	El tipo de crianza y el nivel de preocupación y presencia de los padres en la educación de los hijos (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f).
Escolares	El rechazo a la escuela, el bajo rendimiento académico, la transgresión, cuestionamiento y distanciamiento de las normas (Lleó, 2018). El nivel académico del centro, la mala relación entre docentes y alumnos y, la falta de recursos materiales, didácticos y profesionales (Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas, s.f). La actitud del alumno hacia la educación y la situación personal del alumno (Sánchez-Méndez, 2017).
Contextuales	Vivir en zonas marginales o conflictivas, la falta de recursos educativos y sanitarios en la comunidad, presencia de problemas sociales como la drogodependencia y prostitución, recursos materiales en malas condiciones (Sánchez-Méndez, 2017).

3. Objetivos

El objetivo general de este estudio es identificar y comprender los índices de absentismo, desenganche y abandono escolar observados en el I.E.S. San José de la Rinconada. Este se concreta en cuatro objetivos específicos que son los siguientes:

1. Identificar y analizar las principales conductas desadaptativas que se encuentran en el centro, así como el índice y las manifestaciones de las mismas.
2. Detectar y examinar los principales factores de riesgo que encontramos dentro del centro escolar.
3. Determinar el impacto de la estructura familiar, educativa, social y contextual sobre el desarrollo de conductas desadaptativas dentro del aula.
4. Proponer mejoras al centro educativo que puedan tener un impacto positivo en la reducción y prevención de conductas desadaptativas.

4. Metodología de la Investigación

En este epígrafe se especificará el diseño de investigación, población de estudio, variables de estudio e instrumentos y procedimientos de recogida de datos.

4.1. Contexto del Estudio Se contempla San José de la Rinconada como contexto medio de la población objeto de estudio. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (s.f.), la Rinconada tenía una población de 40.332 habitantes en 2024. La media de edad de los habitantes es de 40,4 años, por lo que la población es relativamente joven. Es por ello que existe una gran cantidad de centros escolares: 23 centros de educación infantil, 10 centros de educación primaria y 5 centros de educación secundaria, entre los cuáles se encuentra este centro. El I.E.S San José de la Rinconada cuenta con dos modalidades de bachillerato: Ciencias y Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades, igualmente con opción a realizarlo en la modalidad Bilingüe. Por otro lado, encontramos ESPA y Bachillerato para adultos, al igual que una oferta variada de Formación Profesional: Mantenimiento de Vehículos, Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, Técnico en Actividad Comerciales y Técnico Superior de Transporte y Logística (web SAN JOSÉ de LA RDA, 2025).

4.2. Diseño de Investigación

Se ha realizado un estudio de caso, con una recogida de datos transversal, seleccionado el enfoque mixto como instrumento de recogida de datos que integra datos tanto cuantitativos como cualitativos. Por un lado, los ítems cuantitativos permitirán conocer variables numéricas o fijas, por ejemplo, la edad, el sexo, el número de horas que los menores estudian, etc. Por otro lado, el enfoque cualitativo nos permitirá saber las razones por las que los menores llevan a cabo estas conductas, sus aspiraciones de futuro o la percepción que tienen sobre la educación.

4.3. Población y muestra

El presente estudio se ha llevado a cabo en el I.E.S San José de la Rinconada, en la localidad de la Rinconada, con una población de 420 estudiantes en ESO. Se han tomado como muestra cuatro clases correspondientes a 2º y 3º, las cuales han sido elegidas en colaboración con el centro escolar con el objetivo de desarrollar el estudio con aquellos alumnos que presentan un mayor riesgo de abandono escolar temprano, siguiendo un muestreo intencional. La muestra de estudio ascendió a 118 estudiantes, teniendo en cuenta todas las personas que aparecen en los listados. Sin embargo, la muestra final contó únicamente con 89 participantes, ya que faltaron 29 alumnos ese día a clase. Teniendo en cuenta el alto número de alumnos que faltó a clase ese día y restando a una persona que se encuentra cursando estudios en el extranjero, podemos concluir que mínimamente un 23,93% de la muestra es absentista en mayor o menor grado. Por lo tanto, los datos que obtendremos, se evaluarán contando con que el 100% de la muestra la constituyen los 89 participantes que asistieron. Aunque, realmente, solo supondría el 76,07% de la muestra inicial prevista.

Contamos con una muestra equilibrada en género, con un 52,27% de población femenina y un 47,73% de población masculina y parecida en edad, entre los 13 y 15 años. Además, el 95,5% de ellos son españoles y un 97,8% de ellos viven en San José, por lo que sabemos de antemano que el contexto social es favorable para desarrollar hábitos académicos positivos.

4.4. Variables de estudio, instrumento y procedimiento de recogida y análisis de datos

Hemos optado por un cuestionario de 75 preguntas diseñado ad hoc para el alumnado. Se han dividido las preguntas por variables encontrando, en primer lugar, las demográficas con preguntas cortas y una de elección múltiple. En segundo lugar, las variables académicas, con preguntas en su mayoría dicotómicas, pero también preguntas cortas y de elección múltiple. En tercer lugar, unimos las variables psicosociales y didácticas, medidas en escala likert de 5 opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, acuerdo y totalmente de acuerdo. En cuarto lugar, encontramos las variables sociofamiliares y contextuales, medidas en su mayoría a través de preguntas cortas y dicotómicas, pero contando también con una de elección múltiple. Por último, se ha añadido una última pregunta abierta donde hemos instado a los alumnos a realizar propuestas de mejora para su centro escolar, pudiendo recabar así cuestiones que no hayan sido planteadas en las preguntas del cuestionario. La aplicación del mismo se realizó presencialmente, en formato papel, el día 30 de abril de 2025, en cada una de las aulas seleccionadas, con el objetivo de garantizar la máxima muestra posible. Se ha realizado tanto un análisis descriptivo como un análisis correlacional de los resultados obtenidos. El cuestionario completo puede verse en apéndice I.

5. Resultados

Para estructurar de manera más clara los resultados de la investigación, estos se presentarán divididos según las variables de estudio, excluyendo las variables demográficas que ya han sido expuestas en el apartado de metodología. Comenzaremos analizando los datos de las variables académicas, recogidos en la tabla 5. En primer lugar, un 14,6% de los asistentes han repetido curso. De ellos, el 15,38% lo hizo en segundo de primaria, el 7,69% en quinto de primaria, un 23,07% en segundo de la ESO y, por último, un 53,84% en primero de la ESO, siendo el curso en que más personas repitieron.

Tabla 5.
Variables psicosociales del estudio con ítem de respuesta dicotómica (Sí/No).

ÍTEM	Sí	No	ÍTEM	Sí	No
¿Has repetido curso?	14,6	85,4	¿Recibes exámenes adaptados a tus necesidades educativas?	22,7	77,3
¿Acudes a clases de refuerzo escolar?	41,6	58,4	¿Tienes dificultades de aprendizaje?	29,2	70,8
¿Tienes un espacio adaptado para estudiar en casa?	93,3	6,7			

Estos datos resultan alarmantes si tenemos en cuenta que el 29,2% de sujetos afirma presentar dificultades de aprendizaje. Entre ellos, encontramos 3 alumnos con dislexia, uno de ellos con dislexia y TDAH y 23 alumnos sin diagnóstico, quienes relacionan sus dificultades con: la falta de comprensión lectora, falta de concentración o memoria y falta de atención. A pesar de la alta presencia de dificultades del aprendizaje en el aula, sabemos que el centro está comprometido con el aprendizaje de estos estudiantes, ya que el 22,7% de alumnos reciben exámenes adaptados y un 41,6% de sujetos acuden a clase de refuerzo escolar. Estas medidas suponen un importante factor protector para la educación de los menores. Los datos relativos a la asistencia a clase y las horas de estudio en casa se encuentran recogidos en la tabla 6. Aunque en principio los datos de asistencia parecen positivos (77,3% de asistencia regular), encontramos un 22,7% de 89 participantes que presentan absentismo moderado o regular. Sumado al número de alumnos que faltaron a clase ese día, tendríamos un 41,5% (49 de 118 estudiantes) que presentan absentismo en mayor o menor grado.

Tabla 6.
Variables académicas del estudio: asistencia a clase y horas de estudio semanales.

VARIABLES ACADÉMICAS				
	90% o más	De 75% a 90%	De 50% a 75%	De 0% a 50%
Asistencia a clases calculadas en horas	77,3	19,3	3,4	0
	Menos de 1 h.	De 1 a 4 h.	De 5 a 7 h.	Más de 7 h.
Horas de estudio a la semana	23,6	48,3	28	6,7

Leyenda: h: hora/horas.

Respecto a las horas de estudio de los menores encontramos datos preocupantes, ya que un 28% de los sujetos estudia menos de una hora a la semana y un 48,3% de los sujetos estudia menos de una hora al día. Es decir, un 71,9% de sujetos dedica un tiempo insuficiente al estudio. Podemos descartar la falta de un espacio adaptado para estudiar en casa como el motivo de los malos resultados académicos, ya que el 93,3% de los alumnos afirman contar con ello. Por tanto, deberíamos buscar posibles causas en otros factores.

Para el análisis de las variables psicosociales comenzaremos atendiendo a la tabla 7. Encontramos que, un 77,5% de alumnos considera que la escuela es útil, un 68,9% presta atención en clase y un 58,4% de ellos hace todas las tareas. Sin embargo, esto supone una contradicción entre resultados: más de la mitad de sujetos afirma realizar sus tareas diariamente, pero un 71,9% de sujetos dedica menos de una hora al día al estudio en casa.

Tabla 7.
Variables psicosociales del estudio en escala likert.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Presto atención a las clases	11,2	20,2	68,5	Siento que la escuela no sirve para nada.	77,5	12,4	10,1
Hago todas las tareas	19,1	22,5	58,4	Me siento desconectada/o del instituto.	49,4	31,5	19,1
Tengo metas académicas	3,4	9,1	87,5	Me aburre el instituto.	28,1	31,5	40,5
Me cuesta concentrarme en clase	42,7	16,9	40,4	Siento ansiedad ante los exámenes.	39,3	28,1	32,6
A veces me cuesta seguir las normas del centro	52,8	21,3	25,9	Cuando me enfado o me frustro con el instituto, sé reaccionar y calmarme.	23,9	23,9	52,3

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Otro dato favorable dentro de nuestro estudio fue encontrar que la mayoría de alumnos (87,5%) afirmaba tener metas académicas. Entre estas metas encontramos un 10,1% de los alumnos tiene únicamente el objetivo de obtener el título de la ESO, mientras el resto de alumnos considera realizar, posteriormente, algún grado medio o superior, bachillerato o grado universitario. El camino que la mayor parte de alumnos (50,6%) quiere elegir es el de obtener el título de la ESO, realizar un bachillerato e ir a la universidad. Observando esta misma tabla también podemos destacar factores de riesgo dentro del aula relativos con la estructura escolar: un 40,5% de sujetos se aburre en clase, un 32,6% de sujetos siente ansiedad ante los exámenes y a un 25,9% de sujetos les cuesta seguir las normas del aula. Además, de entre los últimos sujetos, un 23,9% de ellos afirma no saber calmarse y reaccionar cuando se frustran. Concluyendo con las variables psicosociales, con el fin de conocer las causas a las que atribuyen los alumnos el hecho de aprobar o suspender un examen, hemos realizado diferentes preguntas recogidas en la tabla 8.

Tabla 8.

Variables psicosociales del estudio en escala likert relacionadas con aprobar o suspender.

ITEM	D	N	A	ITEM	D	N	A
Apruebo todos los exámenes	22,5	23,6	53,9	Suspendo porque no estudio	47,2	13,5	39,3
Apruebo porque dedico mucho tiempo a estudiar	48,3	27,0	7,9	Suspendo porque me tienen manía	75,3	9,0	15,8
Apruebo porque se me da bien	26,1	25,0	48,9	Suspendo porque los exámenes son muy difíciles	39,3	30,3	30,3
Apruebo porque los profesores ponen exámenes fáciles	51,7	36,0	12,3	Suspendo porque no se me dan bien los estudios	58,4	18,0	23,6

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Como podemos ver en la tabla 8, un 53,9% considera que aprueba siempre o casi siempre mientras un 39,3% de sujetos considera que suspende siempre o casi siempre. En el caso de aprobar tan solo un 24,8% de los menores relacionan aprobar con dedicar tiempo a estudiar, casi la mitad de ellos (48,3%) lo atribuyen a capacidades innatas, por último, tan sólo un 12,3% de la población lo atribuye a la facilidad de los exámenes. En cuanto a las causas de suspender, encontramos un 13,5% de alumnos que consideran que no estudian, un 15,8% considera que suspenden porque los profesores les tienen manía, un 30,3% atribuyen el suspenso a la dificultad de los exámenes y, por último, un 23,6% de ellos considera que suspenden porque no se les da bien la materia. Podemos concluir que, aunque muchos alumnos no relacionan aprobar a factores externos (facilidad de los exámenes), sí existe una tendencia a restar importancia a los factores internos (horas de estudio). En su mayoría, los alumnos atribuyen el éxito a capacidades intrínsecas (se me da bien). En el caso de suspender las causas están más repartidas, sin embargo, parece crecer la atribución externa (dificultad de los exámenes e imparcialidad de los profesores) aunque conservando la relevancia de la atribución interna (no estudiar y no ser bueno en una materia). Por último, se ha realizado un análisis correlacional de las variables "prestar atención en clase" y "hacer las tareas"; identificándose con un 99% de confianza que existe una relación moderada (0,544) entre prestar atención en clase y hacer las tareas. Por otro lado, puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que existe una correlación moderada (0,510) entre prestar atención en clase y aprobar todos los exámenes. Se puede intuir que las variables prestar atención en clase y hacer las tareas tienen un peso relevante en el éxito académico de los menores.

En cuanto a las variables didácticas encontramos datos favorables en la relación profesorado-alumnado. En la tabla 9 se observa que un 59,1% de sujetos considera que puede hablar con sus profesores si tienen dificultades y el 64,1% considera que los evalúan justamente. Además, observamos que un 42,7% de ellos se considera querido por los profesores, un 70,8% se considera respetado por sus profesores y un 89,8% de ellos considera que respeta a sus profesores.

Tabla 9.
Variables didácticas del estudio en escala de likert en cuanto a la relación profesor-alumno.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Considero que puedo hablar con mis profesores si tengo dificultad en clase	18,2	22,7	59,1	Mis compañeros se alegran al verme	18,0	36,0	46,1
Considero que la forma de explicar del profesorado es aburrida	21,6	39,8	38,7	Los profesores me tratan con respeto	14,6	14,6	70,8
Considero que me evalúan justamente	13,5	22,5	64,1	Trato con respeto a mis profesores	5,7	4,5	89,8
Me siento querido por el profesorado	27,0	30,3	42,7	Trato con respeto a mis compañeros	12,4	19,1	68,5

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Como podemos ver en la tabla 8, un 53,9% considera que aprueba siempre o casi siempre mientras un 39,3% de sujetos considera que suspende siempre o casi siempre. En el caso de aprobar tan solo un 24,8% de los menores relacionan aprobar con dedicar tiempo a estudiar, casi la mitad de ellos (48,3%) lo atribuyen a capacidades innatas, por último, tan sólo un 12,3% de la población lo atribuye a la facilidad de los exámenes. En cuanto a las causas de suspender, encontramos un 13,5% de alumnos que consideran que no estudian, un 15,8% considera que suspenden porque los profesores les tienen manía, un 30,3% atribuyen el suspenso a la dificultad de los exámenes y, por último, un 23,6% de ellos considera que suspenden porque no se les da bien la materia. Podemos concluir que, aunque muchos alumnos no relacionan aprobar a factores externos (facilidad de los exámenes), sí existe una tendencia a restar importancia a los factores internos (horas de estudio). En su mayoría, los alumnos atribuyen el éxito a capacidades intrínsecas (se me da bien). En el caso de suspender las causas están más repartidas, sin embargo, parece crecer la atribución externa (dificultad de los exámenes e imparcialidad de los profesores) aunque conservando la relevancia de la atribución interna (no estudiar y no ser bueno en una materia). Por último, se ha realizado un análisis correlacional de las variables "prestar atención en clase" y "hacer las tareas"; identificándose con un 99% de confianza que existe una relación moderada (0,544) entre prestar atención en clase y hacer las tareas. Por otro lado, puede afirmarse, con un nivel de confianza del 95%, que existe una correlación moderada (0,510) entre prestar atención en clase y aprobar todos los exámenes. Se puede intuir que las variables prestar atención en clase y hacer las tareas tienen un peso relevante en el éxito académico de los menores.

En cuanto a las variables didácticas encontramos datos favorables en la relación profesorado-alumnado. En la tabla 9 se observa que un 59,1% de sujetos considera que puede hablar con sus profesores si tienen dificultades y el 64,1% considera que los evalúan justamente. Además, observamos que un 42,7% de ellos se considera querido por los profesores, un 70,8% se considera respetado por sus profesores y un 89,8% de ellos considera que respeta a sus profesores.

Tabla 9.
Variables didácticas del estudio en escala de Likert en cuanto a la relación profesor-alumno.

ÍTEM	D	N	A	ÍTEM	D	N	A
Considero que puedo hablar con mis profesores si tengo dificultad en clase	18,2	22,7	59,1	Mis compañeros se alegran al verme	18,0	36,0	46,1
Considero que la forma de explicar del profesorado es aburrida	21,6	39,8	38,7	Los profesores me tratan con respeto	14,6	14,6	70,8
Considero que me evalúan justamente	13,5	22,5	64,1	Trato con respeto a mis profesores	5,7	4,5	89,8
Me siento querido por el profesorado	27,0	30,3	42,7	Trato con respeto a mis compañeros	12,4	19,1	68,5

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a la relación alumnado-alumnado recogida en la tabla 9 vemos que un 46,1% de sujetos considera que tiene buena relación con sus compañeros y un 68,5% de ellos considera que respeta a sus compañeros. Aquí encontramos unos resultados menos positivos que en la relación profesorado-alumnado, que podría explicarse atendiendo a las respuestas a la última pregunta del cuestionario, donde algunos estudiantes han comentado que existen problemas de bullying en el aula y grupos de alumnos que ralentizan el aprendizaje del resto de compañeros debido a comportamientos disruptivos.

Tabla 10.
Variables didácticas del estudio en escala de Likert.

ITEM	D	N	A	ITEM	D	N	A
Me gustan las actividades en grupo	18,0	14,6	67,4	Participo en actividades complementarias	16,9	10,1	73,0
Me gusta hacer exposiciones en clase	52,8	12,4	34,8	Me gusta el recreo	4,5	2,2	93,3
Creo que el contenido de las clases es útil para mi vida diaria	32,6	31,5	35,9	En el instituto me siento cómodo/a	23,9	34,1	42,0
Me gusta/interesan los contenidos de clase	39,3	44,9	15,7	Sientes que el ambiente en tu escuela es adecuado para aprender	48,2	51,8	

Leyenda: En la opción desacuerdo (D) agrupamos las respuestas correspondientes con "totalmente en desacuerdo" y "en desacuerdo"; la opción acuerdo (A) se corresponde con "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo". La opción N indica ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Respecto a las variables didácticas, es donde se observan datos más desfavorables; de modo que a un 67,4% del alumnado les gustan las actividades en grupo, a un 93,3% les gusta el recreo y un 73% de ellos participan en actividades complementarias, sin embargo, a un 52,8% no les gusta hacer exposiciones en clase, a un 32,6% de ellos no les resulta útil el contenido de las clases para la vida diaria y a un 39,3% de ellos no les interesan estos contenidos. Por último, un 42% de estudiantes afirman no sentirse cómodos en clase. Aunque no conocemos las causas para esto, sí podríamos relacionarlas con aquellas puntuaciones que indican la mala relación entre alumnado. Si sumamos esto al 19,1% de estudiantes que afirman sentirse desconectados de la educación y al 51,8% que considera que la escuela no es un lugar adecuado para aprender, encontramos un panorama muy desfavorable. En cuanto a las variables sociofamiliares se encuentran datos dispares. En primer lugar, se observa que la mayoría de familias cuenta, al menos, con la Educación Secundaria Obligatoria (45,5% de los padres y 45,7% de las madres) y ningún progenitor es analfabeto. Además, una gran parte de ellos cuenta con estudios postobligatorios (51,5% en el caso de los hombres y un 48,6% en el caso de las mujeres). Por otro lado, la situación laboral es buena. Sólo encontramos un 3,4% de desempleo en el caso de las mujeres y ninguno en el caso de los hombres. Por tanto, se descartan posibles situaciones de pobreza entre las familias de la muestra. En cuanto a la estructura familiar, podemos contemplar una sutil relación respecto al rendimiento escolar alto o bajo. Sin embargo, en observaciones, tres menores nos han comentado que, en el caso de padres separados, encuentran dificultades para estudiar debido a los cambios de domicilio o problemas intrafamiliares y, otro 26,7% de menores comenta presentar responsabilidades que afectan a su tiempo de estudio, relacionados en su mayoría con el cuidado de hermanos y la limpieza del hogar.

Tabla 11.
Variables sociofamiliares del estudio con ítem de respuesta dicotómica (Si/No).

ITEM	Si	No	ITEM	Si	No
¿Tus tutores participan en las actividades escolares?	57,5	42,5	Mis padres me obligan a ir al instituto/me llevan al instituto	93,3	6,7
¿Tienes responsabilidades familiares que afecten tu tiempo de estudio?	26,7	73,3	Mis padres valoran mucho los estudios, consideran que son muy importantes	97,7	2,3
Mis padres me obligan a estudiar	77,0	23,0	Mis padres solicitan tutorías para conocer mi progreso en la escuela	63,2	36,8
Mis padres están pendientes de mis deberes	51,1	48,9	Mis padres tienen altas expectativas sobre mis estudios. Creen que voy a conseguir mis metas académicas	91,9	8,1

Por otro lado, los datos relativos a la presencia y participación de los progenitores en la educación de los menores los encontramos recogidos en la tabla 11, indican que, aunque la mayoría de padres obligan a sus hijos a estudiar (77%), valoran mucho los estudios (97,7%) y tienen altas expectativas sobre los estudios de sus hijos e hijas (91,9%), esto no parece corresponderse con su presencia en la educación. Un 42,5% de los padres no participa en la educación de sus hijos e hijas, un 48,9% de ellos no están pendientes de sus tareas y, un 36,8% de ellos no piden tutorías para conocer el progreso de los menores. La mitad de progenitores no participa de manera activa en la educación de los menores, lo que puede provocar un decrecimiento del rendimiento escolar de los mismos y una pérdida del valor que le dan sus progenitores a la educación. En las variables contextuales recogidas en la tabla 12, no encontramos relación entre la hora de llegada a casa y las faltas de asistencia de amigos y compañeros con el rendimiento escolar. Por el contrario, sí que encontramos un dato preocupante, el 64,6% de sujetos considera que sus amigos les incitan a faltar a clase. Por tanto, aquí encontramos una posible causa para el absentismo escolar: la presión social por parte del grupo de iguales.

Tabla 12.
Variables contextuales del cuestionario con ítem de respuesta dicotómica (Si/No).

ITEM	Si	No	ITEM	Si	No
Tienes hora de llegada a casa	87,5	12,5	Mis compañeros faltan a clase	14,1	85,9
Mi grupo de amigos falta a clase	5,8	94,2	Mis amigos me incitan a no ir a clase	64,6	35,4

6. Conclusiones

En este apartado del trabajo trataremos de determinar el grado de consecución los objetivos planteados y reunir los puntos claves de nuestra investigación. El objetivo general del proyecto ha sido identificar y comprender los índices de abandono, desenganche y absentismo escolar observados en el I.E.S. San José de la Rinconada. Para identificar las conductas desadaptativas se ha llevado a cabo la recogida de información a través del cuestionario y un posterior análisis de los resultados. De esta manera se ha determinado, no sólo la tasa de desenganche, absentismo y abandono escolar, sino también otras conductas desadaptativas ligadas a las anteriores. Dando respuesta a su vez, al primer objetivo específico del proyecto, identificar y analizar las principales conductas desadaptativas que se encuentran en el centro, así como el índice y las manifestaciones de las mismas, se ha realizado un Diagrama de círculos concéntricos: presencia observada de las conductas desadaptativas en el aula (figura 2). A su vez, hemos comprendido la trascendencia e influencia de las diferentes conductas desadaptativas, así como de los factores de riesgo que la envuelven a través de la discusión de los datos, apoyándonos en estudios anteriores que tienen como objetivo medir las mismas conductas. Pudiendo dar respuesta así, al segundo y tercer objetivo específico del programa: detectar y examinar los principales factores de riesgo que encontramos dentro del centro escolar y determinar el impacto de la estructura familiar, educativa, social y contextual sobre el desarrollo de conductas desadaptativas dentro del aula. Por último, para poder responder al cuarto objetivo específico del programa, proponer mejoras al centro educativo que puedan tener un impacto positivo en la reducción y prevención de las conductas desadaptativas, hemos recogido el análisis de los resultados, así como las respuestas y las propuestas de mejora expresadas por los alumnos en la última pregunta del cuestionario. Esto será entregado al centro escolar, con el fin de que la institución educativa pueda conocer de manera más directa y anónima, las problemáticas que encontramos tanto las investigadoras de este proyecto como los propios alumnos dentro del centro. Con el objetivo de reunir todas las conductas observadas en el análisis de los resultados, se ha desarrollado un diagrama de círculos concéntricos que podemos encontrar en la figura 2. La leyenda nos indica que el color verde se relaciona con una presencia baja de la conducta, el color amarillo con una presencia media y el color naranja con una presencia alta. Todas las conductas deben preocuparnos ya que, todas se han presentado mayor o menor grado. Sin embargo, las que más nos deben preocupar son las que se encuentran en la franja naranja, ya que las desarrollan la mitad de los sujetos.

Figura 2.
Diagrama de círculos concéntricos: presencia observada de las conductas desadaptativas en el aula.

Observando la presencia de las conductas podemos concluir que las conductas observadas en la franja naranja se relacionan con los factores de riesgo precoces. Es decir, son las primeras señales de alarma que se dan en el aula y, por tanto, las que debemos paliar con mayor rapidez. Estas señales pueden relacionarse principalmente con el desenganche escolar. Las conductas observadas en la franja amarilla son aquellas que presentan en torno al 25-30% de los sujetos y que denotan un mayor desarrollo de las conductas desadaptativas. Se relacionan tanto con el desenganche escolar como con los primeros signos de absentismo. Por último, las observadas en la franja verde tienen una frecuencia baja, sin embargo, son las más preocupantes. Debemos prestar vital atención a tres de ellas: infravalorar la educación, falta de motivación y metas e impuntualidad. Estas tres conductas denotan un desarrollo avanzado de las conductas desadaptativas y sitúan a los estudiantes más cerca del abandono escolar. A pesar de haber conseguido dar respuesta a los objetivos del proyecto, nos hemos encontrado con una serie de limitaciones que han podido afectar al desarrollo del mismo. Uno de los principales inconvenientes encontrados fue el gran número de faltas de asistencia el día que se llevó a cabo la recogida de datos. Esto supuso una pérdida de información desde la visión del alumnado absentista, que, por su carácter de asistencia intermitente, presenta mayor dificultad de medición. Sería necesario realizar la recogida de datos en diferentes momentos, o bien contactar con ellos fuera del aula, con la ayuda de educadores sociales, identificando a las familias y sus problemáticas, desde una visión más ecológica. No obstante, nos permitió recabar información veraz en cuanto a la tasa de absentismo y abandono escolar existente en los cuatro grupos, con el sesgo indicado. Otro límite que encontramos fue el poder contrastar la visión de los alumnos con la del profesorado. Se trató de concertar una entrevista con los profesores, sin embargo, debido a la falta de tiempo por parte del equipo docente esta tarea no pudo completarse. Por tanto, esto podría ser una meta a tener en cuenta en futuras investigaciones. Por otro lado, como ya hemos comentado en la metodología, los grupos elegidos han sido aquellos que presentan un mayor riesgo de desenganche, absentismo y abandono escolar. Por tanto, no conocemos la situación escolar de los otros cuatro grupos que encontramos en segundo y tercero de la ESO, los cuales presentan un menor índice de las conductas señaladas. A pesar de esto, hemos podido responder con creces los objetivos del trabajo, centrándonos en el foco de la problemática. Para futuras investigaciones sería de utilidad ampliar la muestra. A pesar de que los resultados han arrojado un gran número de alumnos que presentan problemas conductuales y emocionales, hemos podido afirmar que existe otro gran grupo que no los presenta. Estos alumnos quedan muchas veces en la sombra, sufriendo, de manera indirecta, las consecuencias del desenganche, absentismo y abandono escolar en su proceso de aprendizaje. También queda para futuras investigaciones el desarrollo de un programa de prevención para el desenganche, absentismo y abandono escolar. En este sentido se podrían integrar estrategias de prevención como: el coste de respuestas, la economía de fichas o las técnicas de autocontrol. Sin embargo, consideramos el trabajo en red como aquel más apropiado y beneficioso para un programa de esta índole. El trabajo en red es definido por Gallego-Vega et. al. (2019) como redes de apoyo inclusivas que unen diferentes instituciones educativas con la familia y comunidad, con el fin de mejorar la educación y reducir el abandono y el

Por tanto, esta investigación ha aportado tres grandes conclusiones. La primera de ellas es que el desenganche, absentismo y abandono escolar es una problemática en auge con la que debemos tomar medidas inmediatamente. La segunda de ellas es que para frenar el aumento de estas conductas es necesaria la colaboración del centro educativo y de las familias, así como el compromiso de los menores. Por último, la tercera de ellas es que las consecuencias de estas conductas no solo las sufren quienes la presentan, sino todo el entorno escolar y, especialmente, el resto de alumnos que encontramos en cada clase. Por tanto, desde aquí se anima a tomar acción frente al desenganche, absentismo y abandono escolar y amparar a aquellos estudiantes que se ven solos en su proceso de aprendizaje y que también merecen un reconocimiento, con el que sentirse escuchados y apoyados.

7. Discusión

En primer lugar, se han contemplado las dificultades del aprendizaje cómo uno de los factores de riesgo predominantes, presente en casi un tercio de los menores, Iglesias (2023) señala las dificultades del aprendizaje cómo un factor determinante para el abandono escolar, debido a la necesidad de emplear refuerzos específicos o apoyo externo, lo que requiere costos económicos que no todas las familias pueden asumir. Por tanto, volvemos a resaltar el papel protector del centro en la atención a las necesidades educativas.

Capdevila et. al. (2016) define los hábitos de estudio como el conjunto de técnicas y estrategias adquiridas mediante repetición. Así mismo, señala los hábitos de estudio cómo una de las principales causas relacionadas con el desempeño académico, traducido en “aprobado” o “suspenso”. Por tanto, podríamos explicar la baja tasa de aprobados frecuentes, algo superior a la mitad de la clase, relacionándolo con la baja tasa de estudio entre los menores (el 77,3% de alumnos estudian un número de horas insuficientes).

Por otro lado, a pesar de que la gran mayoría de los estudiantes afirman contar con metas académicas, nos encontramos con un alto número de alumnos que afirma sentirse desconectado de la escuela, siente que la escuela no es un lugar adecuado para aprender o no considera la escuela como un buen lugar para aprender. Todo esto son factores de riesgo que, en palabras de Fernández-Menor (2023) y Serna (2012) pueden desencadenar en un desenganche escolar. Hernández et al. (2018) señala la importancia de atender a estos factores ya que, el desenganche escolar puede venir acompañado del rechazo a la educación, que crece con la presencia de: sentimientos de incapacidad académica, sensación de que los esfuerzos escolares no son rentables o que conseguir ciertas metas académicas son tareas inalcanzables.

Otro hallazgo significativo tiene que ver con las causas a las que los estudiantes atribuyen sus resultados académicos. Ruiz et al. (2018) considera que existen distintos tipos de atribución, sin embargo, para el desarrollo de esta investigación hemos tomado de referencia dos: la atribución interna, es decir, factores que los estudiantes pueden controlar (cómo estudiar) y la atribución externa, entendida como causas que los estudiantes no pueden controlar (injusticia en las correcciones). En los resultados obtenidos hemos podido comprobar que, mientras que los alumnos relacionan el aprobado a causas internas, el suspenso lo relacionan más con causas externas. Este autor señala la atribución externa cómo aquella que presenta un mayor riesgo de desapego educativo, es decir, supone un factor de riesgo para el desenganche escolar. Es por ello, que los alumnos acostumbrados a suspender exámenes pueden tener probabilidades mucho más altas de abandonar la educación que aquellos que suelen aprobar los exámenes.

El entorno familiar también cuenta un importante papel en el desarrollo de conductas desadaptativas. Diferentes autores, como es el caso de Ayuso (2019) han podido corroborar la repercusión de la desestructuración familiar en el panorama educativo. Esta autora señala que los niños que crecen en familias separadas en las que existen conflictos internos o un clima negligente, pueden observarse peores resultados escolares. En el caso de nuestro estudio esto fue respaldado por tres sujetos, todos ellos con conflictos intrafamiliares que dificultan el estudio, siendo en ocasiones imposible la conciliación con el estudio. Ayuso (2019) considera que, a pesar de que las familias separadas supongan un gran riesgo escolar para los menores, cuando éstas se transforman en familias compuestas (es decir, los progenitores conocen a nuevas parejas) se puede transformar en un factor protector para el estudio de los menores, ofreciendo la presencia de adultos comprometidos en el desarrollo educativo y emocional de los mismos.

Unabuen forma de prevenir los factores de riesgo familiares, es fomentar la presencia de los tutores en la educación de los menores. Domínguez (2010) señala la corresponsabilidad entre familia y escuela en la educación del menor como necesaria. Este ha sido otro factor de riesgo encontrado en nuestro estudio.

No sólo es importante recalcar la presencia de los progenitores en la escuela, sino también en las casas. García (2019) realizó un estudio centrado en buscar las causas del absentismo escolar de los menores. En éste pudo afirmar que existía cierta relación entre la ausencia de los progenitores en casa y la alta tasa de absentismo escolar. Muchos de los padres que pasan poco tiempo en casa pueden descuidar las horas de sueño de sus hijos o pueden ser demasiado permisivos en cuanto a la falta de asistencia al centro. En conclusión, podemos resaltar la presencia de dificultades del aprendizaje, la falta de hábitos de estudio, la desconexión ante la escuela, la atribución externa ante el fracaso académico, la desestructuración familiar y la ausencia de los padres tanto en la escuela como en la casa como los principales factores de riesgo presentes en el I.E.S. San José de la Rinconada. Por tanto, esta investigación ha aportado tres grandes conclusiones. La primera de ellas es que el desenganche, absentismo y abandono escolar es una problemática en auge con la que debemos tomar medidas inmediatamente. La segunda de ellas es que para frenar el aumento de estas conductas es necesaria la colaboración del centro educativo y de las familias, así como el compromiso de los menores. Por último, la tercera de ellas es que las consecuencias de estas conductas no solo las sufren quienes la presentan, sino todo el entorno escolar y, especialmente, el resto de alumnos que encontramos en cada clase. Por tanto, desde aquí se anima a tomar acción frente al desenganche, absentismo y abandono escolar y amparar a aquellos estudiantes que se ven solos en su proceso de aprendizaje y que también merecen un reconocimiento, con el que sentirse escuchados y apoyados.

8. Bibliografía

- Ayuso Solano, M. D. (2019). El fracaso escolar y su relación con la situación familiar. Publicaciones didácticas, (102), 278-281. [El fracaso escolar y su relacion con la situacion familiar](#)
- Capdevila Seder, A., & Bellmunt Villalonga, M. (2016). Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: Diferencias por género. *Educatio Siglo XXI*, 34(1), 157-172. [Vista de Importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: diferencias por género](#)
- Domínguez Martínez, S. (2010). La educación, cosa de dos: la escuela y la familia. *Revista digital para profesionales de la enseñanza*, (8). [Microsoft Word - Sofía Domínguez Martínez 2 .doc](#)
- Fernández Enquita, M. (2011). Del desapego al desenganche y de este al fracaso escolar. *Cardernos de Pesquisa*, 4(144). [v41n144a05.pdf](#)
- Fernández-Menor, I. (2023). El enganche y sentido de pertenencia escolar en Educación Secundaria: conceptos, procesos y líneas de actuación. *Revista de Investigación en Educación*, 21(3), 156-171. [Vista de El enganche y sentido de pertenencia escolar en Educación Secundaria: conceptos, procesos y líneas de actuación](#)
- Fernández Olvera, A. M. (2019). Conductas desadaptativas y su incidencia en las relaciones interpersonales de un estudiante de 17 años. *Universidad Técnica de Babahoyo. *E-UTB-FCIS-PACLIN-000178.pdf*
- García Gracia, M., & Razeto Pavez, A. (2019). ¿Por qué faltan los jóvenes a la escuela? Una exploración de la experiencia escolar del alumnado absentista en Cataluña. *Perfiles Educativos*, 41(165), 80-96. [¿Por qué faltan los jóvenes a la escuela? Una exploración de la experiencia escolar del alumnado absentista en Cataluña](#)
- García i Balda, J. M. (2023). El absentismo escolar como factor de riesgo en la aparición de la conducta delictiva. *Avances en Supervisión Educativa*, (39) 5 - <https://doi.org/10.23824/ase.v0i39.739>
- González, M.T. (2017). Desenganche y abandono escolar, y medidas de re-enganche: Algunas consideraciones. *Educatio Siglo XXI*, 21(4), 123-145. [Redalyc.DESENGANCHE Y ABANDONO ESCOLAR, Y MEDIDAS DE RE-ENGANCHE: ALGUNAS CONSIDERACIONES](#)

Hernández Prados, M.^a Á., & Alcaraz Rodríguez, M. (2018). Factores incidentes en el abandono escolar prematuro. *Revista de Investigación en Educación*, 16(2), 182–195. ARTÍCULO ORIGINAL Iglesias Anaut, M. (2023). El abandono escolar de adolescentes en España (Trabajo final de grado, Universidad de Navarra). Universidad de Navarra, Facultad de Educación y Psicología. content Instituto de Educación Secundaria San José de la Rinconada. (Recuperado el día 10 de mayo de 2025). Oferta Educativa. SAN JOSÉ de LA RDA. SAN JOSÉ de LA RDA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (s.f.). SIMA - La Rinconada (Sevilla). Junta de Andalucía. mun=41081 Instituto Nacional de Estadística (2025). Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. España. INE. Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. Instituto Nacional de Estadística (Recuperado el día 6 de mayo de 2025). Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. INE. Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por CCAA y periodo. Instituto de San José de la Rinconada(2025). Web del centro recuperada de: <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/escolarizacion/w/41003765-ies-san-jose-de-la-rinconada-la-rinconada>- Lleó Cabrera, H. (2018). El absentismo escolar como predictor del abandono escolar temprano. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El absentismo escolar como predictor del abandono escolar temprano - Dialnet Marchesi, Á., Coll, C., & Palacios, J. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales. Alianza Editorial, 3(6), pp. 80 - 120. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2024). Datos y cifras. Curso escolar 2024/2025. Secretaría General Técnica. [datos-y-cifras-2024-2025-espanol.pdf](#) Observatorio por las Trayectorias Educativas Inclusivas. (s.f.). Los factores de riesgo que más impactan en la exclusión escolar. [10-factores-de-la-exclusión.pdf](#) Ribaya Mallada, F.J. (2011). La gestión del absentismo escolar. *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, Real Centro Universitario "Escorial-María Cristina". Vista de La gestión del absentismo escolar Ruiz Sánchez, G., & Quintana Peña, A. (2016). Atribución de motivación de logro y rendimiento académico en matemática. *PsiqueMag*, 4(1), 234–235. Vista de Atribución de motivación de logro y rendimiento académico en matemática Sánchez Méndez, J. M. (2017). El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento. *Publicaciones didácticas* (80), 751 - 753. El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento Suberviola Ovejas, I. (2024). Intencionalidad de abandono escolar temprano. Un estudio sobre la vinculación de la identidad. *Alteridad*, 19(2), 270-284. [Alt_v19n2_Suberviola.pdf](#) <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?>